

sababli, ta'lim olish huquqining amalga oshirilishini ta'minlash, barcha uchun barqaror va sifatli ta'lim olish imkoniyatlarini yaratish — global miqyosda muhim vazifadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Kontitutsiyasi. .-T.: "O'zbekiston", 2020.- 76 bet
2. O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi. 2019-yil 8-oktabrdagi PF-5847-son Farmoni.
3. "Ta'lim to'g'risida"gi Qonun. O'RQ-637-son. 2020-yil 23- sentabr
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasida yuridik ta'lim va fanni tubdan takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 2020-yil 29-apreldagi PF-5987-son farmoni.

OILAVIY NIZOLAR VA AJRALISH HOLATLARIDA BOLA HUQUQLARINI HIMOYA QILISHNING MILLIY-HUQUQIY MEXANIZMLARI (O'ZBEKISTON QONUNCHILIGI MISOLIDA)

Turgunov Muhammad Bobur Bahtiyorjon o'g'li

Andijon davlat pedagogika instituti

Ijtimoiy va amaliy fanlar fakulteti

Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va

huquq ta'limi kafedrasida assistent o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada oilaviy nizolar va ajralish jarayonlarida bolalarning huquqiy maqomi hamda ularning manfaatlarini himoya qilish masalalari yoritilgan. Muallif O'zbekiston Respublikasining Oila kodeksi, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonuni va xalqaro huquqiy normalar asosida bola huquqlarini ta'minlashning milliy mexanizmlarini tahlil qiladi. Shuningdek, ajralish holatlarida voyaga yetmagan farzandlarning psixologik, moddiy va ijtimoiy himoyasini kuchaytirish borasidagi amaliy muammolar va takliflar keltirilgan. Tadqiqot natijalari oilaviy siyosatni takomillashtirish va bola huquqlarini samarali himoya qilish tizimini rivojlantirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar. bola huquqlari, oilaviy nizolar, ajralish, himoya mexanizmlari, Oila kodeksi, ijtimoiy himoya, milliy qonunchilik, oilaviy sud amaliyoti

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы правового положения детей и защиты их интересов в процессе семейных конфликтов и разводов. Автор анализирует национальные механизмы обеспечения прав ребёнка на основе Семейного кодекса Республики Узбекистан, Закона «О гарантиях прав ребёнка» и международных правовых норм. Кроме того, приведены практические проблемы, возникающие при защите несовершеннолетних, и предложены пути их решения. Результаты исследования направлены на совершенствование семейной политики и развитие системы эффективной защиты прав детей.

Ключевые слова: права ребёнка, семейные конфликты, развод, механизмы защиты, Семейный кодекс, социальная защита, национальное законодательство, судебная практика, интересы несовершеннолетних, защита семьи

Annotation. This article examines the legal status of children and the protection of their interests in the context of family disputes and divorce. The author analyzes national mechanisms for ensuring children's rights based on the Family Code of the Republic of Uzbekistan, the Law "On Guarantees of the Rights of the Child," and international legal standards. The paper also highlights practical challenges in protecting minors and provides recommendations for improving the system. The research results aim to strengthen family policy and enhance the effectiveness of child rights protection mechanisms.

Keywords: children's rights, family conflicts, divorce, protection mechanisms, Family Code, social protection, national legislation, judicial practice, interests of minors, family protection

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida oila institutini mustahkamlash, ota-onalik mas'uliyatini oshirish va bolalar huquqlarini kafolatlash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilandi. Ammo ijtimoiy-iqtisodiy o'zgarishlar, migratsiya jarayonlari, axborot texnologiyalarining keskin rivojlanishi va qadriyatlar tizimidagi transformatsiyalar natijasida oilaviy nizolar

sonining ortib borayotgani kuzatilmoqda. Ayniqsa, ajralish holatlarida bolalarning huquqlari, manfaatlari va psixologik barqarorligini ta‘minlash masalasi huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish zaruratini yuzaga keltirmoqda. O‘zbekiston Respublikasining “Bola huquqlarining kafolatlari to‘g‘risida”gi Qonuni, “Oila kodeksi”, shuningdek, BMTning “Bola huquqlari to‘g‘risida”gi Konvensiyasi mamlakatimizda bola huquqlarini himoya qilishning huquqiy asosini tashkil etadi. Shu bilan birga, amaldagi qonun hujjatlari bilan hayotiy amaliyot o‘rtasida ma‘lum tafovutlar mavjud. Mazkur dissertatsiya mavzusi aynan shu muammolarga ilmiy-huquqiy tahlil berish, milliy qonunchilik va xalqaro standartlarni uyg‘unlashtirish hamda bola manfaatlarini ustuvor himoya qilish mexanizmlarini takomillashtirishni maqsad qiladi. Bola huquqlari institutining shakllanishi insoniyat tarixida uzoq va murakkab jarayon bo‘lib, u jamiyatning ijtimoiy, madaniy va huquqiy taraqqiyoti bilan chambarchas bog‘liqdir. Dastlabki davrlarda bolaga nisbatan munosabat ota-onaning shaxsiy ishi sifatida qaralgan, bola mustaqil huquq sub‘ekti emas, balki oilaning mulki sifatida baholangan. Shu bois bola huquqlarining huquqiy jihatdan e‘tirof etilishi uchun jamiyatda insonparvarlik, tenglik va adolat tamoyillarining shakllanishi zarur bo‘lgan.

Dastlabki bosqich: g‘oyaviy shakllanish davri.

Bola huquqlari institutining tarixiy ildizlari insoniyat sivilizatsiyasining dastlabki davrlariga borib taqaladi. Insonparvarlik, mehr-oqibat, farzandni qadrlash va uni jamiyatning kelajagi sifatida e‘tirof etish g‘oyalari qadimiy sivilizatsiyalar-Misr, Bobil, Yunon va Rim davridayoq ma‘lum darajada shakllangan edi. Biroq bu davrda bola mustaqil huquq subyekti sifatida tan olinmagan, u ko‘proq ota-onaning mulki yoki oilaviy boshqaruv ob‘ekti sifatida qaralgan.

O‘rta asrlarda, ayniqsa diniy qadriyatlar ta‘sirida bola shaxsiga nisbatan mas‘uliyat tushunchasi kuchaygan bo‘lsa-da, ularning huquqlari mustaqil huquqiy institut sifatida shakllanmagan edi. Faqatgina Yevropada Uyg‘onish davrida inson shaxsining erkinligi, tabiiy huquqlari va ijtimoiy tenglik g‘oyalari keng tarqalishi natijasida bola huquqlari masalasi inson huquqlari konsepsiyasining ajralmas qismi sifatida ilgari surila boshlandi.

XVIII-XIX asrlarda fransuz ma'rifatchilari va gumanist mutafakkirlar (J.-J. Russo, J. Lokk, I. Kant) tomonidan bola tabiiy huquqlarga ega shaxs sifatida qaralishi, uning ta'lim, tarbiya va himoyaga bo'lgan ehtiyojlari davlat siyosatining muhim yo'nalishi sifatida talqin etildi. Shu tariqa, bola huquqlari institutining g'oyaviy shakllanish davri inson huquqlarining umumiy konsepsiyasi bilan uzviy bog'liq tarzda kechdi.

XIX asr oxiri va XX asr boshlariga kelib, G'arb mamlakatlarida bolalarni ekspluatatsiyadan, zo'ravonlikdan va beparvolikdan himoya qilish g'oyalari kuchaygan. 1919-yilda Millatlar Ligasi qoshida bolalar masalalari bilan shug'ullanuvchi maxsus qo'mita tashkil etildi. 1924-yilda esa Jeneva deklaratsiyasi qabul qilinib, u tarixda bola huquqlarini xalqaro miqyosda tan olgan birinchi hujjat sifatida e'tirof etiladi. Unda bolalarning parvarish, ta'lim va himoya olish huquqlari e'lon qilingan.

Islom huquqida (shariatda) bolani parvarishlash, unga g'amxo'rlik qilish, uning mulkiga daxl qilmaslik, adolat bilan munosabatda bo'lish majburiyligi e'tirof etilgan. Qur'oni karim va hadislar asosida bola shaxsini qadrlash, uning tarbiyasi, ma'naviy kamoloti, sog'lig'i va mulkiy manfaatlarini himoya qilish masalalari ijtimoiy va axloqiy majburiyat darajasiga ko'tarilgan. Bu esa, bola huquqlarini himoya qilish g'oyasining diniy va madaniy ildizlari qadimiy davrlardanoq mavjud bo'lganini ko'rsatadi.

XVI-XVIII asrlarda Yevropada ma'rifatchilik g'oyalari va inson huquqlari konsepsiyasining rivojlanishi natijasida bola huquqlari masalasiga nisbatan yangicha yondashuv shakllandi. Bu davrda J.J. Russo, D. Lokk, I. Kant singari mutafakkirlar bolani alohida shaxs sifatida ko'rish zarurligini, uni tarbiyalashda zo'ravonlikdan voz kechish va tabiiy rivojlanishini ta'minlash g'oyalarini ilgari surdilar. Aynan shu davrda bola huquqlarining g'oyaviy asoslari -uning shaxs sifatidagi qadr-qimmat, rivojlanish huquqi va himoya huquqi- shakllanib bordi.

Shunday qilib, bola huquqlari institutining dastlabki, g'oyaviy shakllanish bosqichi insonparvarlik, axloqiy va diniy qadriyatlar, shuningdek, ma'rifatparvarlik

g'oyalari bilan chambarchas bog'liq holda rivojlangan bo'lib, keyinchalik bu g'oyalar xalqaro huquqiy me'yorlar shaklida mustahkamlanishiga zamin yaratdi.

ZAMONAVIY PEDAGOGIK USULLAR VA INNOVATSIYALAR

Shamsudinova Malika Ulug'bek qizi
Andijon davlat pedagogika instituti
MG'MAHT kaferdasi stajor o'qituvchisi
missshamsudinova@gmail.com

Annotatsiya. Hozirgi kunda ta'lim tizimining yangilanishi global rivojlanish jarayonlari, texnologik innovatsiyalar va zamonaviy pedagogik yondashuvlar bilan chambarchas bog'liq. Mazkur maqolada ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, yangi pedagogik metodlarni qo'llash va innovatsion texnologiyalarni ta'limga integratsiya qilish masalalari tahlil qilinadi. Zamonaviy pedagogik usullar, jumladan, faol va interaktiv o'qitish, STEAM-ta'lim, aralash ta'lim (Blended Learning), ag'darilgan sinf modeli (Flipped Classroom) va boshqa metodlarning samaradorligi o'rganiladi. Shuningdek, sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan reallik (VR/AR), gamifikatsiya va ochiq ta'lim resurslari kabi innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ta'siri tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning ijodiy fikrlash va mustaqil o'rganish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladigan ilg'or usullar va texnologiyalarning ahamiyatini yoritadi. Ta'limning kelajakdagi rivojlanish tendensiyalari va innovatsion yondashuvlarni keng joriy etish bo'yicha tavsiyalar ham beriladi.

Kalit so'lar: Zamonaviy pedagogika, integratsiya, Faol va interaktiv o'qitish usullari, Innovatsion texnologiyalar va ta'lim.

Abstract

Currently, the modernization of the education system is closely related to global development processes, technological innovations and modern pedagogical approaches. This article analyzes the issues of modernization of the educational process, the use of new pedagogical methods and the integration of innovative